

ÓBITOS INFANTIS POR CAUSAS EVITÁVEIS NO BRASIL EM CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS NO PERÍODO DE 2018 A 2022

Elisa Lima Teixeira¹; João Pedro Dias de Alcântara¹; Camila Botelho Miguel².

¹Discente do curso de Medicina, Centro Universitário de Mineiros, Campus Mineiros. Mineiros, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Centro Universitário de Mineiros, Campus Mineiros. Mineiros, GO, Brasil.

Introdução: As principais causas evitáveis de óbitos infantis estão frequentemente ligadas à falta de cuidados adequados durante a gestação, parto e pós-parto. Os cuidados com a mãe e a criança são de extrema importância para se reduzir os índices de mortalidade infantil, pois facilitam não só que a equipe médica realize diagnósticos precoces em tempo hábil e assim se inicie tratamento precoce, mas também para o acompanhamento geral da criança, o que reflete na diminuição da mortalidade infantil. **Objetivos:** Avaliar o perfil de óbitos infantis por causas evitáveis no Brasil em crianças entre 0 e 4 anos. **Metodologia:** Este estudo foi realizado através da consulta de dados pela plataforma DataSUS, no TABNET. Foram avaliados o número de óbitos infantis por causas evitáveis em crianças de 0 a 4 anos no período de 2018 a 2022 através das macrorregiões do Brasil. Em seguida os dados foram computados em planilha do Excel e corrigidos pela estimativa da densidade populacional no Brasil por município, sexo e idade no mesmo período para 10.000 habitantes e posteriormente analisados em porcentagem. **Resultados:** Após analisados os dados, foi possível verificar que o número de óbitos por região do Brasil está homogêneo. Quando verificamos a 'atenção à mulher na gestação', podemos perceber que esta é uma causa de 20,0% dos óbitos em média, destacando a região Sudeste com menor número (18,1%). Ao analisar a 'adequada atenção à mulher no parto', também é causa de 20,0% dos óbitos em média no Brasil, destacando as regiões com maiores números no Norte e Nordeste com 25,4 e 25,1% respectivamente e Sul com menores índices (14,0%). E por fim, ao avaliar a variável 'adequada atenção ao recém-nascido', percebemos um perfil parecido à variável anterior, também com 20% dos casos em média no Brasil e as regiões Norte e Nordeste com maiores índices (26,0 e 25,1% respectivamente), bem como a região Sul com 12,5%, representando a macrorregião do Brasil com menores índices. **Conclusão:** Após o levantamento desses dados fica claro que as taxas mais altas de óbitos infantis estão relacionadas a zonas de menor assistência a saúde da mulher e da criança durante e após o parto, que se refletem, majoritariamente, as regiões Norte e Nordeste, evidenciando a falta de qualidade dos cuidados a atenção primária à mãe e filho. Assim, políticas públicas devem ser melhor trabalhadas nestes locais, afim de que estes índices se mostrem cada dia menores.

Palavras chave: Atenção à mulher, Causas evitáveis, Óbitos infantis.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.